

ШУДГОРЛАНГАН ЕРЛАРГА ИЗМА-ИЗ ИШЛОВ БЕРАДИГАН МАШИНА ҒАЛТАКМОЛАСИНИНГ ТУРИНИ ТАНЛАШ.

¹Мамарасулова Манирахон Турсунбоевна

²Курбонова Нафиса Каримжон қизи

³Пўлатова Шаҳнозахон Валижон қизи

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Қишлоқ хўжалиги машиналари ва техник сервисни ташкил этиш
кафедраси доценти

²⁻³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Агроинжинерия ва гидромелиорация факультети 3-курс талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7021169>

Abstract

Ғалтакмоланинг мақбул турини танлаш мақсадида ўтказилган адабиётлар таҳлилидан келиб чиқиб, планкали, тишли планкали ва прутокли ғалтакмолаларнинг таққослов синовлар натижалари орқали комбинациялашган машинада қўллаш учун планкали ғалтакмола танлаб олинди.

Key words: Ғалтакмола, планкали, тишли планкали, прутокли, рама, тик босим кучи, текислагич, уваланиш, зичлик, тортишга қаршилиқ

Таққослов синовларини ўтказиш учун бир хил 40 см диаметри ва қамраш кенглиги 1,5 м га эга бўлган планкали, тишли планкали ва прутокли ғалтакмолалар ва улар ўрнатиладиган махсус рама (лаборатория-дала қурилмаси) ишлаб чиқилди ҳамда уларнинг тажриба нусхалари тайёрланди ишлаб чиқилган ғалтакмолаларнинг ишчи қисмлари тасвирланган.

Лаборатория-дала қурилмаси унга турли вариантдаги ғалтакмолаларни ўрнатиш имконини берадиган ҳамда уларга бериладиган тик босим кучини кенг ораликда ўзгартириш имкониятига эга этиб ишланди.

Таққослов синовлари буғдой йиғиштириб олингандан кейин суғорилиб шудгорланган ва юзасига дискли ғалтакмолалар ва текислагич билан жиҳозланган машина билан ишлов берилган майдонда ўтказилди.

Синовлар МТЗ-80 тракторининг учинчи ва тўртинчи узатмаларида ўтказилди. Баҳолаш мезони сифатида 0-10 см қатламдаги тупроқнинг уваланиш сифати, зичлиги ҳамда ғалтакмолаларнинг тортишга қаршилиқлари олинди. Бунда тупроқнинг уваланиш сифати ва зичлиги, тортишга қаршилиги аниқланди.

Турли ғалтакмолалар таққослов синовларининг натижалари

Ғалтакмола тури	Қуйидаги ўлчамдаги (мм) фракциялар миқдори, %			Тупроқнинг зичлиги, г/см ³	Ғалтакмолаларнинг тортишга қаршилиги, Н/м
	>50	50-25	<25		
V=6,2 км/соат					
Планкали	6,8	9,2	84,0	1,24	202
Тишли планкали	3,4	7,2	89,4	1,22	228
Прутокли	9,6	9,1	81,3	1,25	193
V=8,3 км/соат					
Планкали	5,9	6,7	87,4	1,21	246
Тишли планкали	2,3	6,1	91,6	1,20	247
Прутокли	9,5	7,8	82,7	1,22	218

Синовларда олинган натижаларга кўра қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

- тупроқнинг уваланиш сифати бўйича тишли планкали ғалтакмола планкали ва прутокли ғалтакмолаларга нисбатан юқори кўрсаткичларга эга бўлган. Прутокли ва планкали ғалтакмола кесакларни унга нисбатан бир мунча сифатсиз майдалаган. Натижада прутокли ва планкали ғалтакмолалар билан ишлов берилганда тишли планкали ғалтакмолалар ишлов берилганга нисбатан ўлчами 25 мм дан кичик фракциялар миқдори мос равишда 8,1-8,9 ва 4,2-5,4 фоизга кам, ўлчами 50 мм дан катта бўлган фракциялар миқдори эса 6,2 -7,2 ва 3,4-3,6 фоизга кўп бўлган;

- тупроқнинг зичлиги ҳар уччала ғалтакмолада деярли бир хил бўлган;

- тензометрия натижалари бўйича тишли планкали ғалтакмола тортишга

энг катта, прутокли ғалтакмола эса энг кам қаршилиқ кўрсатган. Буни уларнинг тупроққа ботиш чуқурликларидаги фарқ билан изоҳлаш мумкин.

Тушунарлики тишли планкали ғалтакмола тупроққа чуқурроқ, прутокли ғалтакмола эса саёзроқ ботган.

Агрегат ҳаракат тезлигини 6,2 км/соатдан 8,3 км/соат га ортиши тупроқ уваланиш сифатини яхшиланиши, зичлигини камайиши ҳамда ғалтакмолаларнинг тортишга қаршилигини ортишига олиб келган.

Шудгорга фақат дискли ғалтакмолалар ва текислагич билан жиҳозланган, яъни ғалтакмоласиз машина билан ишлов берилганда тупроқ уваланиш сифати, зичлиги ва юза қисмининг текисланиш даражаси бўйича экиш фонига қўйиладиган талабларга жавоб бермайди.

Кузатувлардан шу нарса маълум бўлдики, планкали ва тишли планкали ғалтакмолалар ўтгандан кейин дала юзида 3-4 см қалинликда тупроқдаги намликнинг сақланишини таъминлайдиган майин қатлам ҳосил бўлган, прутокли ғалтакмола ўтгандан кейин бундай қатлам етарли даражада ҳосил бўлмади.

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиқиб шудгорланган ерларга изма-из ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машинага тишли планкали ғалтакмола ўрнатилса тупроқдаги намликни сақланиши талаб даражасида бажарилган. Бундан ташқари тупроқни яхши уваланиши кузатилган.

Использованная литература:

1. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2020. Махсус сон. – №70, – Б. 100-101.

2. Имомқулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т, Мўйдинов У.М. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синовларининг натижалари // Сув ва ер рурсурлари Аграр-гидромелиоратив илмий-оммабоп журнал. – Бухоро. ТИҚХММИ Бухоро филиали. 2020. -Б. 23-29.

3. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. Результаты проведенных экспериментальных исследований комбинированного дискового машины // Экономика и социум – Россия. №2(93) 2-часть. 2022. -СТР. 739-742

4. Mamarasulova M.T, M.Kh.Mamadaliyev, R.A.Abdirkhmonov. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank // International Journal of Mechanical Engineering Vol. 7 No. 3 March, 2022. -Page 578-581

5. Mamarasulova M.T, Б.Р.Каримжонов Тупроққа ишлов берувчи комбинациялашган машина ғалтакмоласининг параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш // LABORATORIUM WIEDZY Artur Borcuch. ISSN: 2545-0573

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

